

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO'ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE'RIYATIDA BADI'Y IFODA AN'ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING "PARADISE" ("JANNAT") ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING "ASR FARZANDINING DIL IZHORI" ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIK LARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIK LARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li
O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi

KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO'ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235183>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola neologizmlarning lingvistik tahliliga bag'ishlangan. Pandemiya sharoitida dunyo leksikonida paydo bo'lgan neologizmlarning dunyo olimlari tomonidan tadqiq etilishi, qolaversa, ayrim tushunchalarning grammatik jihatdan shakllanish holatlari, koronavirus termini bilan bog'liq tushunchalarning lingvistik jihatdan turli tillarda o'rganilishiga doir ilmiy mulohazalar tahlilga tortilgan. Koronavirus pandemiyasi davrida kirib kelgan yangi so'zlar tilshunoslik tomondan sharhlangan. Bundan tashqari ularning nazariy va amaliy muhim bo'lgan muammolari qisman tahlil qilingan. Koronavirus leksikoni doirasida ishlatilgan "Kovidiot" va "kovidient" so'zlari veb korpuslardagi qo'llanilishi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Covid-19, neologizm, Koronavirus, pandemiya, Kun.uz, Daryo.uz, karantin, ijtimoiy masofa, kovidiot, kovidient, lingvistik birlik, karantin, vaksinatsiya.

Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li
Teacher of the National University of Uzbekistan

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF THE WORD "CORONAVIRUS" (COVID-19) BASED ON CORPUS ANALYSIS

ABSTRACT

This article is devoted to the linguistic analysis of neologisms. Research by world scientists of neologisms that appeared in the world lexicon under the conditions of the pandemic, in addition, the cases of grammatical formation of some concepts, scientific considerations on the linguistic study of concepts related to the term coronavirus in different languages were analyzed. New words introduced during the corona virus pandemic are interpreted from the point of view of linguistics. In addition, their theoretical and practical problems are partially analyzed. The use of the words "Covidiot" and "covidient" in the framework of the coronavirus lexicon in web corpus was studied.

Key words: Covid-19, neologism, Corona virus, pandemic, Kun.uz, Daryo.uz, quarantine, social distance, covidiot, covidient, linguistic unit, quarantine, vaccination.

Юлбарсов Очилбек Обидович
Преподаватель Национального университета Узбекистана

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВА «КОРОНАВИРУС» (COVID-19) НА ОСНОВЕ КОРПУСНОГО АНАЛИЗА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена лингвистическому анализу неологизмов. Были проведены исследования мировыми учеными неологизмов, появившихся в мировом лексиконе в условиях пандемии, а также случаи грамматического образования некоторых понятий, научные соображения по лингвистическому изучению понятий, связанных с термином коронавирус, в разных языках. проанализировано. Новые слова, появившиеся во время пандемии коронавируса, интерпретируются с точки зрения лингвистики. Кроме того, частично анализируются их теоретические и практические проблемы. Изучено употребление слов “ковидиот” и “ковидиент” в рамках коронавирусной лексики в веб-корпус.

Ключевые слова: Covid-19, неологизм, Коронавирус, пандемия, Kun.uz, Daryo.uz, карантин, социальная дистанция, ковидиот, ковидиент, языковая единица, карантин, вакцинация.

Global jarayonlar natijasida hozirda o‘zbek tiliga kirib kelayotgan yangi tushunchalar yoki terminlarning faol ishlatilishi kuzatilmogda. Tilda ularni ishlatish vaqt va zamon xususiyatiga ko‘ra insonga qulaylik yaratib beradi. Shu bilan birga neologizmlar ma‘lum davr orasida ijtimoiy voqelikda u yoki bu til leksikoniga qo‘shilganda yangi tushunchaning asl ma‘nosini tushunish u qo‘llanadigan soha doirasida kontekstual ma‘no kasb etadi. Neologizm tushunchasi dunyo olimlari tomonidan turli aspektida tadqiq etilgan. Chunonchi, Adrienne Lehrer neologizm so‘zlovchi tomonidan tinglovchiga aytilganda uning ong osti tasavvurida perlokutiv maqsad borligini oldindan bilishi lozimligini mulohazalarida keltiradi. Tinglovchining neologizmlarni pragmatik jihatdan tushunish reklamalarda, OAVda uchraydi va bu tinglovchilarning lisoniy ongida konteskt bilan birga anglashiladi. Neologizm yunoncha “neos” - yangi, “logos” - so‘z degan ma‘nolarni beradi. Ushbu termin sifatida jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehtiyoji bilan paydo bo‘lgan yangi narsa va tushunchalarni ifodalovchi birliklar sanaladi. Neologizmlarning o‘ziga xos jihati shundan iboratki, muayyan vaqt o‘tgach uning tobora ommalashishi natijasida ularning “yangilik” maqomi yo‘qolib, faol so‘zlar qatoriga o‘tishi mumkin, agar u anglatgan narsa yoki biror voqelik ommaviylashmasa, iste‘moldan chiqib ketishi mumkin. Masalan, o‘zbek tili uchun muayyan davr oralig‘ida yangi hisoblangan marketing, reyting, tender, kompyuter so‘zlari hozirgi kunda umumiste‘moldagi so‘zlar qatoridan joy olgan. Tildagi umumiy neologizmlar bilan bir qatorda individual uslubiy yoki okkazional neologizmlar ham mavjud. Bunday neologizmlar mualliflar tomonidan ma‘lum bir kontekstda uslubiy talab asosida yaratiladi. Neologizmlar ilmiy asarlarda shu uslubga xos termin sifatida atash (nominativ) vazifasini bajarasa, badiiy asarlarda, uslubiy vazifani bajaradi. Neologizmlarning paydo bo‘lish yo‘llari turlicha bo‘lib, ular tilning mavjud lug‘aviy tarkibi va grammatik qonun-qoidalari asosida yangi so‘z yasash usuli, shuningdek, mavjud so‘zning lug‘aviy ma‘nolaridan birini yangi ma‘noda qo‘llash yo‘li bilan va boshqa tildan so‘z qabul qilish orqali hosil qilinadi.

Ishlatilayotgan neologizmning aynan qaysi o‘rinda ifodalanishi insonning maqsadiga bog‘liq bo‘ladi. Negaki neologizmlar asosan bir tildan ikkinchi tilga o‘tar ekan, u boshqa til vakili uchun yangi tushunchani kashf qilishi mumkin.

Bugungi kunda texnika-texnologiyaning rivojlanishi natijasida tilimizda neologizmlar soni kommunikativ til leksikoniga singib bormogda. Ma‘lumki, yangi tushunchalar ijtimoiy hodisaning natijasi sifatida turli usulda o‘zlashtiriladi. Neologizmlarning ayrimlari to‘liq o‘zlashtirilishi, kalkulashtirilishi yoki qisman tildagi mavjud muqobili bilan yasalishi mumkin. Neologizmlar tarjima qilinganda so‘z hajmi ma‘noni ifodalash uchun bir nechta leksemani talab qilsa, u holda aynan qanday holatda kirib kelgan bo‘lsa shu tarzda ishlatish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Masalan, o‘zbek tili misolida kompyuter so‘zini barcha o‘rinlarda elektron hisoblash mashinasi tarzida ishlatish uslubiy noqulayliklar keltirishi mumkin. Chunki tarjima qilishda mazmun ifodasi uchun bir so‘zlilik, aniqlik, qisqalik, lo‘ndalik muhim ahamiyatga ega. Zero, so‘zlarning boshqa tildan qay holatda kirib kelgan bo‘lsa, aynan shu shaklda foydalanish tilda neologizmlar degan muhim qatlamni tashkil qiladi. Dunyo tilshunosligida neologizmlarning lingvistik xususiyatlari atroflicha tadqiq qilingan. Ayniqsa so‘nggi yillardagi globallashtiruv jarayoni neologizmlar almashinish hodisasini yanada jadallashtirdi.

Jumladan, Koronavirus epidemiyasini dunyo bo‘ylab tarqalishi ilm-fanda ham o‘z aksini topdi. Xususan, olimlar Muhammad Asif, Deng Zhiyong, Anila Iram, Mariya Nisarlar hammuallifligida tadqiq qilingan “Linguistic analysis of neologism related to coronavirus (COVID-19)” mavzusidagi maqolada koronavirus epidemiyasi jarayonida tibbiyot hamda ijtimoiy olamda vujudga kelgan so‘zlar tahlil qilingan.

Bundan tashqari, Emmanuel Cartier hamda “LIPN RCLN UMR7030 CNRS” jamoasi bilan hamkorligidagi “Dynamique lexicale des langues: éléments théoriques, méthodes automatiques, expériences en anglais contemporain” nomli ilmiy-tadqiqot qo‘llanmasi, Mercedes Roldan-Vendrell va Xesus Fernandes-Dominguezlarning “Neologisms and lexical gaps in specialized languages” nomli ilmiy ishlari nashr etildi. Azarbayjon tilshunosi Turlan Pasha o‘gli Malikov, nemis va ispan tadqiqotchilari Sasha Wolfer va Annette Klosa-Kückelhaus, Jon Jairo va Jirald Ortis hamda Xurshid Ahmad kabi tilshunoslarning tadqiqotlarida neologizmlarning ilmiy-nazariy xususiyatlariga to‘xtalib o‘tilgan.

COVID-19 pandemiyasi faqat tibbiyot sohasida emas, balki butun dunyo tilshunosligida yangi tushunchalarning qabul qilinishini ham ta‘minlab berdi. COVID-19 infeksiyasi butun dunyoga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Tadqiqotlarda keltirilishicha, 2020-yilgacha odamlarning aksariyati koronavirus va unga aloqador ilmiy matnlardan bexabar edi. Koronavirus 2020-yilning fevral oyi oxirida paydo bo‘ldi va dunyo global tarmog‘ida juda tez tarqaldi. Endi bu global muammoga aylandi. 2020-yil boshidan COVID-19 bilan bog‘liq so‘zlar faol ishlatila boshlandi.

Bundan tashqari COVID-19 epidemiyasi paytida ikki yangi so‘z paydo bo‘ldi: **covidiot** va **covident**. Dunyodagi barcha mashhur lug‘atlar bu atamalarni har tomonlama aniqlab berishga harakat qildi. Bu ikki portmanto so‘zining ma‘nolarini quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin. Covidiot bu “koronavirus” va “ahmoq” so‘zlarining kombinatsiyasi bo‘lib, u “ijtimoiy uzoqlashish” kabi ko‘rsatma va buyruqlarga rioya qilmaydigan va o‘zini ahmoqdek tutadigan odamni anglatadi. Covident - bu “koronavirus” va “itoatkor”ning kombinatsiyasi. Urbandictionary.com bergan ma‘lumotga ko‘ra “Covidiot” so‘zi “Jamoat salomatligi yoki xavfsizligiga oid ogohlantirishlarni e‘tiborsiz qoldirish” deb ta‘riflaydi. Quyida “Covident” va “Covidiot” so‘zlarining ishlatilishiga veb korpusda kelgan Covid-19 epidemiyasiga aloqador xabarlardan misollar keltiramiz.

1. Ijtimoiy masofaning o‘zi koronavirusni ushlab turishga yordam beradi. Nega **kovidiotlar** buni tushunishmaydi, bilmayman.
2. **Kovidiotlarga** ayting, shifokorlar bilan maslahatlashmasdan dori-darmonlarni qabul qilmang.
3. **Kovidiotlardan** farqli o‘laroq, **covidentlar** koronavirus epidemiyasi paytida hukumatning ko‘rsatmalari va buyruqlariga qat‘iy rioya qiladigan odamlardir.
4. Ko‘plab **covidentlar** tufayli komendantlik soati muvaffaqiyatli o‘tdi.

Bundan tashqari “Koronavirus”, “O‘z-o‘zini karantin qilish” va “o‘zini o‘zi izolyatsiya qilish” so‘zlari lingvistik tahlilga ko‘ra ot hamda murakkab fe‘llar bo‘lib, ular ijtimoiy tarmoqdagi postlar, sharhlar, yangiliklar va hisobotlarda eng ko‘p ishlatiladigan so‘zlar sifatida namoyon bo‘ldi. Masalan, “Koronavirus” so‘zi “Kun.uz”ning lotin alifbosida yuritiladigan saytida ilk bor 2015-yil oktabr oyida ishlatilgan.

Bu so‘z nisbatan oldinroq qo‘llangan bo‘lsa-da, pandemiya davrida uning ishlatilish darajasi keskin ko‘tarilganini ko‘ramiz.

Ijtimoiy tarmoqlar yangi so‘z va iboralarni qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ijtimoiy tarmoqlar tufayli biz yuqorida keltirilgan neologizmlar hamda epidemiya, pandemiya, karantin, ijtimoiy masofa saqlash kabi birliklar bilan tanishdik. Covid-19 pandemiyasi muloqot tilida bir qancha tushunchalarni ham kashf bo‘lishiga, mavjudlarini ommalashishiga sabab bo‘ldi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, koronavirus epidemiyasi orqali tilda paydo bo‘lgan neologizmlar dunyo miqiyosida ma‘lum muddat tadqiqot obyekti bo‘la oladi.

Covid-19 vaqtida ishlatilgan atamalar.

So‘zlar	Izohi
Ijtimoiy masofa	Karantin vaqtida kasallikni yuqib qolishining oldini olishga qaratilgan chaqiriq birlik
Uyda qoling	Karantin vaqtida zarur bo‘lmagan holatda tashqariga chiqmaslik uchun qo‘llanilgan birlik
Izolyatsiya	Koronavirusni yuqtirib olgan shaxs o‘zini jamiyatdan vaqtincha uzishni anglatuvchi birlik
Masofadan ishlash	Karantin vaqtida tashkilot xodimlarini ishlash qobiliyatini saqlab qolishda ishlatilgan birlik
Niqob	Karantin vaqtida kasallik yuqtirib olishga qarshi ishlatilgan so‘zlardan biri
Virus	Aynan koronavirus kasalligini jamiyatda ishlatilish shakli
Karantin	Barcha tashkilot va idoralarning favqulodda holat rejimiga o‘tganligini ifodalovchi birlik
Vaksina	Kasallikka qarshi emlanish lozim bo‘lgan dorining turi.
Vaksinatsiya	Kasallikka qarshi emlanish lozim bo‘lgan jarayonni bildiruvchi birlik
Emlash	Kasallikka qarshi vakcina qabul qilishni bildiruvchi birlik

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Sasha Wolfer va Annette Klosa-Kückelhaus. Tracking the acceptance of neologisms in German: Psycholinguistic factors and their correspondence with corpus-linguistic findings. *Humanities and Social Sciences Communications* 10, Article number: 547., 2023.
2. Muhammad Asif, Deng Zhiyong, Anila Iram, Maria Nisar. Linguistic analysis of neologism related to coronavirus (COVID-19). *Social Sciences & Humanities Open*. Volume 4, Issue 1, 2021
3. Jon Jairo va Jiraldó Ortis. La neología: indicador de la vitalidad de una lengua y su cultura *Revista Interamericana de Bibliotecología*, vol. 39, núm. 1, enero-abril, 2016, pp. 39-46.
4. Xurshid Ahmad. Neologisms, Nonces and Word Formation. *LEXICOLOGICAL PHENOMENA OF LEXICOGRAPHICAL RELEVANCE*, Guildford, United Kingdom
5. Emmanuel Cartier, LIPN équipe RCLN UMR7030 CNRS. *Dynamique lexicale des langues : éléments théoriques, méthodes automatiques, expérimentations en français contemporain*. Paris 2018 [https://tal.lipn.univ-paris13.fr/neouvelle/html/data/ecartier/ecartier_inedit_final_09122018.pdf]
6. Mercedes Roldán Vendrelly, Jesús Fernández-Domínguez. Emergent neologisms and lexical gaps in specialised languages. *Terminology International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication* 18(1), University of Granada, 2012 [https://www.researchgate.net/publication/263063185_Emergent_neologisms_and_lexical_gaps_in_specialised_languages]
7. A. Lehrer. Neologisms. *Encyclopedia of Language & Linguistics* (pp.590-593) December, 2006
8. Abduraxmonova N. O'zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari (monografiya). / Toshkent: Muharrir, 2021, 202 b.
9. Н. Атабаев. Корпус лингвистикасининг асосий хусусиятлари. Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал. *journal.fledu.uz* №2, Тошкент 2019.
10. Kun.uz. [https://kun.uz/news/2015/10/13/janubiy-koreyada-yana-bir-marta-mers-koronavirusi-qayd-etildi]
11. Wikipediya.org. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Neologizmlar]

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000